

МОЛ-МУЛКНИ ХАТЛАШ ЧОРАСИ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИМИ ЁКИ ПРОЦЕССУАЛ ҲАРАКАТМИ?

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ИЛИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ?

IS SETTER OF PROPERTY AN INVESTIGATIVE ACTION OR A PROCEDURAL ACTION?

Эшонхонов Камолхон Маматхонович

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси мустақил
изланувчиси. Мажбурий ижро бюроси Қўқон шаҳар бўлими бошлиғи

Эшанханов Камолхон Маматханович

Независимый студент Академии правоохранительных органов Республики
Узбекистан. Начальник Коканского городского отдела БПИ

Eshonxonov Kamolxon Mamatxonovich

Independent student of the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan
Head of the Kokand City Department of the Enforcement Bureau

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11142580>

Мол-мулкни хатлаш нафақат жиноят ишлари бўйича ҳукмнинг фуқаровий даъво бошқа мулкний ундиришларга доир қисмининг ижросини таъминлаш, ашёвий далилларнинг йўқ қилиб юборилиши, шикастлантирилишининг олдини олиш, фуқаролик, иқтисодий процессуал муносабатларда даъвони таъминлаш чораси, маъмурий суд ишларини юритишда жавобгарнинг мол-мулкни ёки пул маблағларини хатлаш дастлабки ҳимоя чоралари сифатида кенг қўлланиладиган чоралардан ҳисобланади. Шу сабабдан ҳам, мол-мулкни хатлаш масаласида у қандай ижтимоий муносабатларни тартибга солиш нуқтаи назарида тадқиқ қилинганлигидан келиб чиқиб, турли таърифлар ишлаб чиқилган.

Г.О.Беланова фикрича, “мол-мулкни хатлаш ушбу мулкни тасарруф этишни тақиқлашда ифодаланади. Айрим ҳолларда бундай чоралар янада қаттиқроқ бўлиб, хатланган мулкдан фойдаланиш ёки уни олишни ҳам тақиқлашни назарда тутуди”¹.

В. А. Гуреева, С. В. Сазановалар эса, мулкни хатлаш деганда, “суд пристави-ижрочиси томонидан қарздорнинг мулкига нисбатан ижро варақаси ижросини таъминлашга қаратилган ҳамда мулкдорни унга қарашли мулкни тасарруф этишини чеклайдиган бир қанча процессуал ҳаракатлар йиғиндиси”² эканлигини таъкидлашади. Ушбу таърифлар, суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатлари ижросини таъминлашда суд ижрочилари (мамлакатимизда мажбурий ижро бюроси ходимлари – давлат ижрочилари) фаолиятига боғлиқ ҳолда ўрганилганлигидан келиб чиққан хулосалар асосида шакллантирилганлигини таъкидлаш жоиз.

А.Ф.Павленко эса, мулкни хатлашни жиноят-процессуал нуқтаи назардан таҳлил қилган ҳолда, уни тергов ҳаракати ёки процессуал мажбурлов чораси эканлигини савол

¹ Беланова Г.О. Арест и оценка имущества должника // Закон и право. 2019. №4. С. 81

² Настольная книга судебного пристава-исполнителя: учебно-практическое пособие / под ред. В. А. Гуреева, С. В. Сазанова. М.: Статут, 2013. С. 265

остига қўяди ҳамда мулкни хатлаш тергов ҳаракати эмас, балки процессуал ҳаракат, деган хулосага келган³.

А.Ф.Павленко фикрларини таҳлил қилган ҳолда, ҳақиқатдан ҳам, Ўзбекистон Республикаси ЖПК 290-моддасида белгиланган мол-мулкни хатлаш чораси тергов ҳаракатими ёки процессуал ҳаракатми, деган ўринли савол келиб чиқади. ЖПК 290-моддаси ҳукмнинг мулкний ундиришлар тўғрисидаги қисми ижросини таъминлаш масалалари тартибга солинган 35-бобида жойлашганлигидан келиб чиққан ҳолда, мол-мулкни хатлаш тергов ҳаракатлари эмас, балки процессуал чоралар эканлигига амин бўламиз.

Аммо адабиётларда, мол-мулкни хатлашни тергов ҳаракати сифатида баҳолайдиган қарашлар ҳам мавжудлигини эътироф этиш лозим. Жумладан, С.В.Бородина мулкни хатлаш ўз моҳиятига кўра олиб қўйиш ва тинтув ҳаракатига тенг бўлган тергов ҳаракати деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, терговчи ёки суд жиноий йўл билан топилган ва хатланган мулкдан айбланувчининг жиноий фаолиятини исботловчи далил сифатида фойдаланиши мумкин⁴.

А.П.Рыжаков эса, қуйидаги ҳолатлар мавжуд бўлганида мулкни хатлашни тергов ҳаракати сифатида баҳолаш мумкинлигини билдиради: “мулкни хатлашда терговчи (суриштирувчи) ўз ҳаракатлари билан далиллар тўплашни мақсад қилган ҳамда мулкни хатлаш баённомасида жиноят иши бўйича далил бўлиши мумкин бўлган маълумотлар мавжуд бўлса”⁵. Ушбу фикрга қўшилиб бўлмайди, чунки ЖПК 81-моддасига мувофиқ, “ижтимоий хавfli қилмишнинг юз берган-бермаганлигини, шу қилмишни содир этган шахснинг айбли-айбсизлигини ва ишни тўғри ҳал қилиш учун аҳамиятга молик бошқа ҳолатларни суриштирувчининг, терговчининг ва суднинг қонунда белгиланган тартибда аниқлашига асос бўладиган ҳар қандай ҳақиқий маълумотлар жиноят иши бўйича далил ҳисобланади”⁶. Ушбу таърифдан келиб чиқадиган бўлсак, терговчи томонидан тўпланган ва жиноят ишига оид ҳар қандай ҳақиқий маълумотлар далил ҳисобланади ва шу сабабдан ҳам, мулкни хатлаш баённомасини далил бўладиган ёки бўлмайдиган маълумотлар мавжуд бўлиши ҳақида фикр нотўғри, яъни бундай баённоманинг борлигини ўзи далил ҳисобланади.

Р.Х.Якупова ва В.Н.Галузо мулкни хатлашни мажбурий тергов ҳаракати деб ҳисоблашади. Уни амалга оширишда жиноий йўл билан топилган мулкни аниқлаш, шунингдек қонуний сотиб олинган мулкни аниқлаш мақсадлари ётади, деб фикрларини асослашга ҳаракат қилишган⁷. Бу фикрга ҳам қўшилиб бўлмайди, чунки тергов ҳаракатлари ихтиёрий ва мажбурий ҳаракатларга бўлинмайди, жиноят иши учун зарур бўлган ва қонунда белгилаб қўйилган барча тергов ҳаракатлари зарур бўлганида ўтказилади.

Ф.Н.Багаутдинов, тергов ҳаракати сифатида мулкни хатлаш учун қуйидаги шартлар мавжуд бўлиши зарурлигини таъкидлайди: а) терговчининг процессуал ҳуқуқ

³ Павленко А.Ф. Наложение ареста на имущество: следственное действие или мера процессуального принуждения?// Ж. Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность. 2018. С. 114-118

⁴ Бородина С.В. Советский уголовный процесс. Учебник. М. 1982. С. 294

⁵ Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно процессуальному кодексу Российской Федерации. М., 2002. С. 321

⁶ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. 81-моддаси. <https://lex.uz/docs/111460#253751>

⁷ Уголовный процесс. Учебник. 7-изд. Под ред. В.Н.Галузо, Р.Х. Якупова. М. 2013. С. 262

лаёқатлилиги (компетентлиги), яъни жиноят иши унинг юритувида эканлиги, иш тугатилмаганлиги, тергов муддатлари ўтиб кетмаганлиги; б) мулкни хатланадиган субъектлар тегишли ҳуқуқий мақомга эгаллиги, яъни гумон қилинувчи, айбланувчи деб эътироф этилганлиги, айбланувчи, гумон қилинувчи ҳаракатлари учун моддий жавобгарлик юкланиши мумкин бўлган шахслар (жиноий йўл билан топилган мулкларни сақлаётган шахслар); в) олиб қўйилиши керак бўлган мулк яширилиши ёки тасарруф қилиниши мумкин деган, асослантирилган маълумотлар мавжуд бўлиши⁸.

Ф.Н.Багаутдиновнинг фикрларини рад қилмаган ҳолда, у мулкни хатлашни фақат жиноят иши бўйича далилларни аниқлаш нуқтаи назаридан ёндашганлигини таъкидлаш жоиз.

2017 йилда нашр қилинган РФ жиноят-процессуал ҳуқуқи дарслиги муаллифлари, мулкни ва қимматли қоғозларни хатлаш далилларни тўплаш фаолияти билан бевосита боғлиқ эмаслиги, у одатда бошқа тергов ҳаракатларини ўтказиш учун тегишли шароитларни яратиш (масалан, кўздан кечириш, олиб қўйиш, тинтув, экспертиза) учун қўлланилиши, шу сабабдан ҳам мулкни хатлашни тергов ҳаракатлари қаторига қўшиб бўлмаслигини билдиради⁹.

Мамлакатимиз олимларидан Ю.С.Пулатов ва Р.Т.Ҳақбердиевалар мол-мулкни хатлашни тергов ҳаракати сифатида баҳолашган. Бунинг асоси сифатида ЖПК 290-моддасининг бешинчи қисмида мол-мулкни хатлаш суриштирувчи ёки терговчининг қарори бўйича прокурорнинг розилиги билан ёки суднинг ажрими билан амалга оширилади. Бундан ташқари мол-мулкни хатлаш натижалари тергов ҳаракатлари натижалари каби расмийлаштирилиши ҳам, ушбу ҳаракатни тергов ҳаракати сифатида баҳолаш учун асос бўлишини билдиришган¹⁰.

Л.Г.Назарова эса, мол-мулкни хатлаш ҳукмнинг мулкий ундиришларга оид қисмининг ижросини таъминлаш учун қўлланилишидан келиб чиқиб, уни мазмунан процесуал мажбурлов чораларига яқин эканлигини таъкидлайди¹¹.

Қ.Самандаров ҳам мол-мулкни хатлашни тергов ҳаракати эканлигини, асос сифатида мол-мулкни хатлаш тартиби тергов ҳаракатларини ўтказиш тартиби билан бир хилда эканлигини кўрсатади¹².

Т.Мавлонов ва Б.Сафаровлар мол-мулкни хатлашни жиноят натижасида етказилган мулкий зиённи қоплаш билан боғлиқ фуқаровий даъвони таъминлаш чораси сифатида баҳолашган¹³.

Юқоридаги фикрларни таҳлил қилган ҳолда, мол-мулкни хатлаш тергов ҳаракати ёки процесуал мажбурлов чораси деган қарашларга қўшилмаймиз. Чунки, ЖПКнинг 290-

⁸ Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение имущественных прав личности при расследовании преступлений. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 34-38

⁹ Уголовный процесс. Учебник. В 3 ч. Ч.2. под. ред. В. Г. Глебова и Е. А. Зайцевой. Волгоград, 2017. С. 113

¹⁰ Пулатов Ю.С. Ҳақбердиева Р.Т. Наложение ареста на имущество: Учебное пособие. Т. НУУ им. М.Улугбека, 2013 г. С. 42

¹¹ Назарова Л.Г. Жиноят процессида мол-мулкни хатлаш моҳияти: тергов ҳаракати ёки мажбурлов чораси. Eurasian journal of academic research. Volume 3 Issue 2, Part 4 February 2023. 163-166 б.

¹² Самандаров К. Б. Жиноят процессида мулкни хатлаш соҳасидаги ҳуқуқий муносабатларнинг субъектив таркиби //Журнал правовых исследований. –2022. –№.3. 82-б

¹³ Мавлонов Т., Сафаров Б. Жиноят натижасида етказилган мулкий зиённи қоплаш билан боғлиқ фуқаровий даъвони кўриш жараёнида процесс иштирокчиларининг ҳуқуқларини таъминлаш // Ж. Жамият ва инновациялар. Special Issue – 05 (2022) / ISSN 2181-1415. 173-182-б.

моддаси мазмунига кўра ушбу чора нафақат далил йиғиш учун, балки мулкый ундиришларга оид масалалар ижросини таъминлаш учун амалга оширилади. Шу сабабдан ҳам, биз мол-мулкни хатлашни процессуал ҳаракат сифатида (бу кенг тушунча бўлиб, тергов ҳаракатини ҳам, процессуал мажбурлов чораларини ҳам ўз ичига қамраб олади) баҳолаш тарафдоримиз.

References:

1. Беланова Г.О. Арест и оценка имущества должника // Закон и право. 2019. №4. С. 81
2. Настольная книга судебного пристава-исполнителя: учебно-практическое пособие / под ред. В. А. Гуреева, С. В. Сазанова. М.: Статут, 2013. С. 265
3. Павленко А.Ф. Наложение ареста на имущество: следственное действие или мера процессуального принуждения?// Ж. Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность. 2018. С. 114-118
4. Бородина С.В. Советский уголовный процесс. Учебник. М. 1982. С. 294
5. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно процессуальному кодексу Российской Федерации. М., 2002. С. 321
6. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. 81-моддаси. <https://lex.uz/docs/111460#253751>
7. Уголовный процесс. Учебник. 7-изд. Под ред. В.Н.Галузо, Р.Х. Якупова. М. 2013. С. 262
8. Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение имущественных прав личности при расследовании преступлений. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 34-38
9. Уголовный процесс. Учебник. В 3 ч. Ч.2. под. ред. В. Г. Глебова и Е. А. Зайцевой. Волгоград, 2017. С. 113
10. Пулатов Ю.С. Хақбердиева Р.Т. Наложение ареста на имущество: Учебное пособие. Т. НУУ им. М.Улугбека, 2013 г. С. 42
11. Назарова Л.Г. Жиноят процессида мол-мулкни хатлаш моҳияти: тергов ҳаракати ёки мажбурлов чораси. Eurasian journal of academic research. Volume 3 Issue 2, Part 4 February 2023. 163-166 б.
12. Самандаров К. Б. Жиноят процессида мулкни хатлаш соҳасидаги ҳуқуқий муносабатларнинг субъектив таркиби //Журнал правовых исследований. –2022. –№.3. 82-б
13. Мавлонов Т., Сафаров Б. Жиноят натижасида етказилган мулкый зиённи қоплаш билан боғлиқ фуқаровий даъвои кўриш жараёнида процесс иштирокчиларининг ҳуқуқларини таъминлаш // Ж. Жамият ва инновациялар. Special Issue – 05 (2022) / ISSN 2181-1415. 173-182-б.